

ÇİN HALK CUMHURİYETİ'NİN KÜLTÜREL DİPLOMASİSİ: ORTA ASYA ÜLKELERİ ÖRNEĞİ

Büşra DOĞAN

*Doktora Öğrencisi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi,
İktisat Anabilim Dalı, Bişkek, Kırgızistan;
Öğretim Görevlisi,
Kırgızistan Uluslararası Kantörö Şaripoviç Toktomamatov Üniversitesi,
İşletme Bölümü, Celalabad, Kırgızistan.*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11173693>

Bir topluma ait olan din, dil, ırk, gelenek ve görenekler, o toplumun eğitim, bilim, sanat ve siyasette ürettiği her türlü değer kültürünü yansıtmaktadır. Türk Dil Kurumu'na göre kültür: “*tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü*”dür [Türkçe Sözlük, 2005: 1282].

Diplomasi: “*Devletlerin yöneticileri arasında meydana gelen uluslararası iletişim sürecidir*” (Arslan, 2014: 24). Kültürel diplomasi; bilim, eğitim, sanat, teknik gibi kültürel faktörlerin, devletlerin itibarlarını artırmak ve ortaklıklar kurmak amacıyla sunumu olarak tanımlanmaktadır. Kamu diplomasisinin temel çalışma alanlarından biri olan kültürel diplomasi, ülkelerin kullandığı yumuşak güçlerden bir tanesidir. Tarihsel açıdan bakıldığında teori çok eskilere dayanmaktadır. En eski örneği hediye verme ve almadır. Kültürel diplomasi'nin amaçları şunlardır [Scott-Smith 2016: 178-187].

1. Ekonomik çıkar sağlamak,
2. Siyasal tanınmayı sağlamak,
3. Diğer uluslarla diyalog geliştirmek,
4. Diğer uluslarla güven inşa etmek,
5. Ulusal kültürün saygınlığını arttırmak,
6. Önyargıları ortadan kaldırmak,
7. Ulusal kültürle ilgili oluşmuş olumsuz düşüncelerle mücadele etmek,
8. İleride gerçekleştirilebilecek ortaklıklara zemin hazırlamak,
9. Belirli ideolojilere dayanan bir dünya görüşü oluşturmaktır.

Kültürün pek çok yönü kamu diplomasisinde kullanılmaktadır. Çalışmalarda kültürel diplomasi'nin birçok ülke örneği dışında çeşitli yönleriyle de ele alınmaktadır. Üniversite eğitimi, değişim programları, kültür enstitüleri, dil eğitimi, dans, müzik, sinema, spor, dizi ve kurum, kültürel diplomasi başlığında yer alan öncelikli konulardır [Mulcahy 1999 ; Vaughan 2005 ; Cherbo 2009 ; Paschalidis

2009 ; Erickson 2012 ; Ismayilov 2012 ; Cha 2013 ; Rousselin 2013 ; Yıldırım 2015 ; Moutinho & Filho 2015 ; Zanardi 2016 ; Yılmaz 2017 ; Wilcox 2017 ; Gautam & Droogan 2018].

Eski Yunan döneminden bu yana diplomasi kullanılmaktadır. Genellikle gizli yürütülen pazarlıklar şeklinde algılanan diplomasi kavramı, 20. yüzyıl itibariyle nitelik ile yöntem açısından değişmeye başlamıştır. Özellikle United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization'ın kurulması hem uluslararası ilişkilere yeni bir perspektif hem de kültürel diplomasi anlayışını getirmiştir [Purtaş, 2013: 3].

Soğuk Savaş döneminde ve akabinde etkin bir şekilde kültürel diplomasi kullanılmıştır. Kültürel diplomasinin Soğuk Savaş'ın bitmesinde, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) dağılmasında ve kazanan tarafın Batı bloku olmasında yadsınamaz bir rolü bulunmaktadır [Purtaş, 2013: 3]. Günümüzde kültürel diplomasinin önemi küreselleşmeyle beraber daha da artmış, geleneksel diplomasi kanallarında farklı alanlar açmıştır. Güncel haliyle diplomasi sadece hükümetlerin iletişimlerinden oluşmayıp, farklı kamuoylarıyla kurduğu etkileşim ve iletişimi de kapsamaktadır [Bayraktar, 2012: 184]. Günümüz dünyasında kültürel diplomasi uluslararası alanda toplumları etkilemekte ve yönlendirmektedir [Kalın, 2011: 8].

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Kültürel Diplomasisi: Orta Asya Ülkeleri Örneği. Çin Halk Cumhuriyeti'nde son dönemlerde kamu diplomasisine ağırlık verilmiş gibi görünse de faaliyetlerin kökenleri çok eski dönemlere dayanmaktadır. Tang Hanedanlığı döneminde ülke sınırlarını tehdit eden düşmanlar ile ittifak kurması amacıyla gönderilen prensesler yani diplomat gelinler bu durumun güzel bir örneğidir [Lejli, 2011: 5].

Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), kapalı bir toplum olarak algılsa da daima dış dünyayla iletişim halinde olmuştur. Ayrıca dünya barışını korumak ve devletler ile kurduğu iş birliklerini geliştirmek için çaba sarf etmektedir. Ülkenin iç politikası değişmiştir ancak dış politikası çok fazla değişmemiştir. Politikanın temelinde *“gelişmekte olan ülkelerle dayanışmanın güçlendirilmesi, emperyalizm ile sömürgeciliğe karşı durmak, ortak bir ilerleme sağlayabilmek için gelişmiş ülkelerle ilişkileri geliştirmek, Çin'in bütünlüğünü sağlamak ve yine dünya barışını korumak”* amaçlanmıştır [Lejli, 2011: 4].

SSCB'nin dağılmasıyla beraber ÇHC Orta Asya Bölgesi'nde etkinliğini arttırmıştır. Bölgede Rusya oyun kurucu iken, ÇHC, ABD'nin etkisinin azalmasında etkin bir güç olarak görülmekte idi. Orta Asya, ÇHC'nin hemen yanı başında, doğal kaynaklar olarak oldukça zengin bir bölge görünümündedir. Doğu ile batıyı birbirine entegre eden, eski ipek yolu üzerinde bulunan bu bölge, stratejik önemi bakımından

ÇHC için vazgeçilmez bir konumdadır. Ayrıca ÇHC'nin yeni projesi olan İpek Yolu Ekonomik Kuşağı'nın da (Kuşak Yol Projesi) kalbini oluşturmaktadır [Li Hak & Zhenxu, 2009: 6].

ÇHC, Orta Asya Bölgesi'ne ayrı, birer birer bölge ülkelerine ayrı politikalar izlemektedir. Örneğin Kazakistan'ın bazı bölgelerinde sinofobi her geçen gün artmaktadır. Çin, konunun araştırılması için 2013 senesinde Xinjiang'ta 5 adet araştırma merkezi açılmıştır. Bu merkezlerin her birinde Orta Asya ülkeleriyle ilgili çalışmalar yapılmakta, fonu ise Çin tarafından sağlanmaktadır. Ayrıca bölge ülkelerinin bürokratlarıyla, parlamenterler birbirlerinin başkentlerine ziyaretler gerçekleştirerek, çeşitli programlar düzenlemektedir. Bu sayede ÇHC'in yönetim anlayışını ülkelerin benimsemeleri hedeflenmektedir [Gurbanmyradova, 2015: 37].

ÇHC, Xi Jinping'den önceki dönemlerde, Orta Asya Bölgesi ülkelerine karşı net bir politika izlememekteydi. Bölge ülkeleri Çin hakkında olumsuz düşüncelere sahipti. Xi Jinping, bu düşünceleri değiştirmek adına, bölge ülkeleriyle barışçı ve işbirlikçi ilişkiler kurmaya çalışmış, bu minvalde Ekim 2013'te yakın gelecekte ÇHC'nin, çevre ülkelerle olan dış ilişkilerinin genel çerçevesini ve bu ilişkilerin stratejik amaçlarını belirlemek adına bölgesel diplomasi konferansını düzenlemiştir [Gurbanmyradova, 2015: 28]. Diplomasilerinin temelini dört temel kavram üzerine kurmuştur: güvenilir olmak, yakın olmak, kapsayıcı olmak ve yarar sağlamak (Yıldırım, 2017: 18). Bu minvalde bölge ülkeleriyle kültürel ilişkilerini geliştirmesi gereken ÇHC, Orta Asya Bölgesi'ne yumuşak güç uygulamaktadır. Xi Jinping'in, bölge ülkelerine bu amaçla gerçekleştirdiği ziyaretlerin başarıya ulaştığını söyleyebiliriz [Ranade, 2014].

Tarihi geçmişi ve köklü kültürel değerleri ile bilhassa Asya ülkeleri arasında ÇHC bir adım öne çıkmaktadır. Konfüçyanizm söylemleri ülkeyi oldukça öne taşımıştır. *Komşular ile barış içinde yaşama, onlara refah getirme, onların güvenliğini sağlama ve uyumlu dünya* söylemleri bu düşünceden gelmektedir. "Barışçıl Yükseliş" ilkesinin temellerini oluşturan Konfüçyanizmin söylemleri, ülkenin yumuşak gücüne katkıda bulunmaktadır [Young Nam vd., 2008: 471].

ÇHC'nin yumuşak güç unsurlarından bir tanesi kültürel mirastır. Çin kültürü diğer ülkeler ile ilişki kurma hususundan önce de dünyanın diğer bölgelerine yayılmıştı. Örneğin "ipek, kâğıt, porselen ve silah Batı'dan önce Asya'da kullanılmakta idi. Ya da eski Çin felsefesi, hat ve resim sanatları, geleneksel ilaçlar, dövüş sanatları, diplomatlar ve tüccarlar tarafından dünyaya tanıtılmıştır. 1978 reformları ile birlikte hızla büyüyen ÇHC, ekonomiyi de yumuşak güç olarak kullanmaktadır. Benzer bir yönetim şeklini benimseyen Vietnam, Kamboçya gibi gelişmekte olan ülkeler açısından ÇHC örnek teşkil etmektedir [Young Nam vd., 2008: 480-488].

ÇHC dışarıda kendisini tanıtmak için gerek geleneksel medya faaliyetleri gerekse interneti etkili bir biçimde kullanmaktadır. Bu minvalde 4 temel medya organizasyonu kurulmuştur: China Central Television, China Daily, China Radio International ve Xinhua. Ayrıca dijital teknolojiyi yakından takip etmektedir. 1994 senesinde kurulan internet sitesinde Çincenin yanı sıra İngilizce ve 2010 senesi itibariyle Fransızca yayın da yapılmaktadır. Bunun dışında ülkede birçok bakana facebook ve twitter üzerinden ulaşmak mümkündür [Li Shi, 2013: 4-6]. Ayrıca Çin sineması incelenecek olursa hem film çekimlerinin gerçekleştiği mekânlar hem de oyuncuların geleneksel kıyafetleriyle ülke kültürü dünyaya tanıtılmaktadır [Sancar, 2012: 194].

Çin kültürünün tanıtılmasında sık başvurulan araçlardan bir tanesi de Konfüçyüs Enstitüleri'dir. Diğer devletlerle iyi ilişkiler kurmak, küresel çapta Çin kültürünün anlaşılmasını ve Çincenin yaygınlaşmasını sağlamak adına kurulmuştur. İlki Kasım 2004'te açılan enstitülerin sayısı günümüzde bini geçmiştir [Confucius]. Enstitü, ÇHC'nin küresel çaptaki "baskıcı ve antidemokratik ülke" algısını değiştirme çabasıdadır. Bu durum kültürel diplomasi çalışanlar tarafından oldukça eleştirilmektedir. Ayrıca enstitüler, bulunduğu ülkelerde ÇHC'nin gizli siyasetini gerçekleştirmek amacıyla çalışan kurumlar olarak algılanmaktadır. Enstitülerin başındaki yönetim ise bu eleştirileri reddetmektedir [Benavides, 2012 ; Zaharna vd., 2014: 9].

ÇHC kültürel diplomasi kapsamında her sene hem çok sayıda öğrenciyi farklı ülkelere göndermekte hem de çok sayıda öğrenciyi ülkesine kabul etmektedir. Yurtdışında eğitim alan öğrencilerin sayısı 1992 senesinde 6.540 iken bu rakam 2002 senesinde 125.179'a günümüzde ise yaklaşık iki milyona yükselmiştir. Ülke 2011 senesinde 290.000 yabancı öğrenciyi eğitim verirken bu rakam günümüzde beş yüz bini geçmiştir. Gelen yabancı öğrenciler çoğunlukla Güney Kore, Hindistan, ABD, Rusya, Japonya ve Endonezya'dandır [Rawnsley Gary, 2013: 288].

ÇHC'nin kullandığı bir diğer önemli araç ise Pekin Kış Olimpiyatları, Asya Oyunları ve BM Uluslararası Kadınlar Konferansı, 2008 Olimpiyatları, Chinese Culture Weeks gibi Çin'de düzenlenen organizasyonlardır [Lee, 2009: 13 ; Lishi, 2013: 4-6]. 2022 Pekin Kış Olimpiyatları dolayısıyla devlet başkanı Xi Jinping, Orta Asya Bölge ülkelerinin liderleri ile bir araya gelmiştir. Görüşme esnasında iş birliği, bölge güvenliği ve istikrarının sağlanması konuları vurgulanmıştır [Aytekin, 2022]. Çinli sporcuların ülkelerinin dışında düzenlenen platformlarda göstermiş oldukları bireysel başarılar da kültürlerini tanıtmada önemli bir husustur. Örneğin Houston Rockets'ta forma giyen Yao Ming adeta yeni bir Michael Jordan'dır [Nye, 2005: 91]. Dünyanın birçok yerinde açılan Çin restoranları, kültürün tanıtılmasında mühim

bir yere sahiptir. Batıda açılan restoranlarda geleneksel yemeklere yöresel kıyafetler giyen Çinliler ve Çin müzikleri eşlik etmektedir [Nye, 2005: 91].

SONUÇ. Çin, ekonomik dürtülerle yaklaştığı Orta Asya Bölgesi'nde, son yıllarda politikalarını değiştirmiş, yatırımlarını arttırmış, bölgede kabul görme arayışına girmiştir. Ancak bölgede sinofobinin hızla artması sonucu gerek bölgeyi anlamak gerek kalıcılığını meşrulaştırmak gerekse politikalarını uygularken karşılaştığı zorlukları azaltmak adına dış politikasında değişiklikler yapmıştır. Bu minvalde yumuşak güç ile hedeflerine daha hızlı ve kolay ulaşacağını düşünen Çin, yeni araçlar, kaynaklar ve çeşitli politikalar geliştirmiştir. Kuşak Yol Projesi bu duruma güzel bir örnektir. Avrupa'ya kadar uzanan koridor Orta Asya'dan geçtiği için milyonlarca yerel insana kolaylıkla ulaşılmaktadır. Bu sayede Çin'in bölgedeki kötü imajı silinecek, iş birliğini öncelediği gösterilecektir.

ÇHC'nin kullandığı yumuşak güç unsurlarının temelini ise kültür oluşturmaktadır. Bu kapsamda eski Çin kültürünün ön plana çıkarıldığı yeni bir hikâye yazılmaktadır. Hitabeti yüksek olan akademisyen ve sanatçılar tarafından anlatılan yeni Çin hikâyesi başarılı olmuştur. Bunun dışında Çincenin kapsamını genişleterek kültür etkileşimi yaratan Konfüçyüs Enstitüleri de başarılı olan bir başka politikadır.

Öte yandan yapılan harcamalara bakıldığında istenilen sonuçlara istendiği hızda ulaşılamadığı görülmektedir. Bu konudaki temel eleştiri, uygulanan politikaların devlet kontrolünde olması ve tek merkez tarafından gerçekleştirilmesidir.

Sonuç olarak, Orta Asya Bölgesi'nde her geçen gün nüfuzunu arttıran bir Çin görmekteyiz. Kültürel diplomasi etkinliklerine baktığımızda Konfüçyüs Enstitüsü gibi araçlarla ÇHC, bölgede gerek ekonomik gücünün gerekse kültürel gücünün altını çizmektedir.

Kaynakça:

1. Arslan, Y. (2014). *ABD ve İngiltere'de Kamu Diplomasi Uygulamalarının Karşılaştırmalı Analizi*. Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
2. Aytekin, E., (2022). *Çin Devlet Başkanı Şi'nin Olimpiyat Diplomasisi*. Erişim adresi: <https://www.aa.com.tr/tr/dunya/cin-devlet-baskani-sinin-olimpiyat-diplomasisi/2496696>
3. Bayraktar, Z. (2012). *Türkiye'nin Balkanlardaki Yumuşak Gücü Türk Kültürü*, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, Sayı:35, 181-189.
4. Benavides, M., (2012). *When Soft Power is Too Soft: Confucius Institutes*.
5. Cha, V. (2013). *The Asian Games and Diplomacy in Asia: Korea–China–Russia*, The International Journal of the History of Sport, 30:10, 1176-1187.

6. Cherbo, J. M. (2009). *An Initiative to Facilitate International Cultural Exchanges: The RCCE Project*, The Journal of Arts Management, Law, and Society, 39(4), 285-289.
7. Erickson, M. (2012). *Cultural Diplomacy, Branding and the American Film Institute's Project: 20/20*, Journal of Intercultural Communication Research, 41:2, 109-130.
8. Gautam, A. & Droogan, J. (2018). *Yoga Soft Power: How Flexible is the Posture?*, The Journal of International Communication, 24:1, 18-36.
9. Gurbanmyradova, D. (2015). *The Sources of China's Soft Power In Central Asia: Cultural Diplomacy*, Central European University, Department of International Relations and European Studies, Budapest.
10. Ismayilov, M. (2012). *State, Identity, and the Politics of Music: Eurovision and Nation-building in Azerbaijan*, Nationalities Papers, 40:6, 833-851.
11. Kaln, İ. (2011). *Soft Power and Public Diplomacy in Turkey*, Perceptions Journal of International Relations, Vol:16, No:3, 1-5.
12. Lee, M. (2009). *China's Public Diplomacy: A Useful Smart Power*, Ari Working Paper Series No.10.
13. Lejli, H. A. (2011). *Public Diplomacy of People's Republic of China*.
14. Li Hak, Y., & Zhenxu, W. (2009). *China's Advancements in Central Asia: Limitations Toward a Regional Power*, East Asian Policy, Cilt:1, Sayı:4.
15. Li Shi, (2013). *Propagating China to the World: "Public Diplomacy through the Media" Strategy in the Age of Globalization*. Erişim adresi: <https://gnovisjournal.georgetown.edu/journal/propagating-china-to-the-world-chinas-public-diplomacy-through-media-strategy-in-the-age-of-globalization/>
16. Moutinho, R. & Filho, J. C. (2015). *The Role Of Language Teachers As Cultural Diplomats*, Multicultural Education Review, 7(1-2), 85-98.
17. Mulcahy, K. V. (1999). *Cultural Diplomacy and the Exchange Programs: 1938–1978*, The Journal of Arts Management, Law, and Society, 29(1), 7-28.
18. Nye, J., (2005). *Dünya Siyasetinde Başarının Yolu Yumuşak Güç*, Elips Kitap, Birinci Basım.
19. Paschalidis, G. (2009). *Exporting National Culture: Histories of Cultural Institutes Abroad*, International Journal of Cultural Policy, 15(3), 275-289.
20. Purtaş, F., (2013). *Türk Dış Politikasının Yükselen Değeri: Kültürel Diplomasi*, Akademik Bakış, Cilt:7, Sayı:13, 1-13.
21. Ranade, J. (2014). *Centre for China Analysis and Strategy*. Erişim adresi: https://ccasindia.org/article_details.php?aid=14
22. Rawnsley Gary, D. (2013). *China Talks Back*. Erişim adresi: <http://edition.cnn.com/2013/05/29/world/asia/china-soft-power-foreign-students>

23. Rousselin, M. (2013). *Turkish Soap Power: International Perspectives and Domestic Paradoxes*, Online Journal of the Center for Governance and Culture in Europe, Euxenios, 10: 16-22.
24. Sancar, G. A. (2012). *Kamu Diplomasisi ve Uluslararası Halkla İlişkiler*. İstanbul: BETA Yayınları.
25. Scott-Smith, G. (2016). *Cultural Diplomacy*, Alison R. Holmes ve J. Simon Rofe (Eds.) Global Diplomacy, Westview Press, Bolder, 176-189.
26. Vaughan, J. R. (2005). "A Certain Idea of Britain": *British Cultural Diplomacy in the Middle East, 1945–57*, Contemporary British History, 19(2), 151-168.
27. Wilcox, E. (2017). *Performing Bandung: China's Dance Diplomacy with India, Indonesia, and Burma, 1953–1962*, Inter-Asia Cultural Studies, 18(4), 518-539.
28. Türkçe Sözlük, 10. Baskı. (2005). Ankara: Türk Dil Kurumu.
29. Yıldırım, G. (2015). *Türkiye Kamu Diplomasi Koordinatörlüğünde Faaliyetlerinin Kültürel Diplomasi Başlığında İncelenmesi*, Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, 9(1), 2-23.
30. Yıldırım, N. E. (2017). *Çin Dış Politikasında İttifak Yapmama Prensibi: Akademik Tartışmalar*, Savunma Bilimleri Dergisi, Cilt:16, Sayı:2.
31. Yılmaz, D. (2017). *Geleceğin Diplomatik İnşası: Kamu Diplomasisi Aracı Olarak Türk Yükseköğretimi*, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 57, 138-150.
32. Young Nam, C. & Jong Ho, J. (2008). *China's Soft Power: Discussions, Resources and Prospercts*, Asian Survey, Vol 48, No 3.
33. Zaharna, R.S. & Hubbert, J. & Hartig, F. (2014). *Confucius Institutes and the Globalization of China's Soft Power*, Figueroa Press, Los Angeles.
34. Zanardi, C. (2016). *China's Soft Power with Chinese Characteristics: The Cases of Confucius Institutes and Chinese Naval Diplomacy*, Journal of Political Power, 9:3, 431-447.
35. <http://www.confucius.boun.edu.tr/?lang=tr>